

MES Szoftver funkcionális és ontológiai specifikáció

2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00312

A Vesz-Mont 2000 Kft. megbízásából készítette: Silver Frog Kft.

1. verzió

2020. szeptember 30.

Vesz-Mont 2000 Kft.

H-8248 Nemesvámos, Huszárok utca 3.

Telefon: +36 (88) 505-730

Internet: www.veszmont.hu

E-mail: info@veszmont.hu

AZ NKFI ALAPBÓL
MEGVALÓSULÓ
PROJEKT

Pannon Egyetem

H-8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Telefon: +36 (88) 624-847

Internet: <https://mik.uni-pannon.hu/>

E-mail: dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu

1 TARTALOM

2	Korábbi projektek tanulságai.....	3
2.1	Projekt 1: "Product Tracking" egyedi gyártást nyomon követő rendszer.....	3
2.2	Projekt 2: "Hibrid Manufacture" sorozatgyártást tervező és nyomon követő rendszer, Ipar4.0 gyártáskövetéssel.....	3
2.3	Projekt 1: "Product Tracking" egyedi gyártást nyomon követő rendszer tanulságai	4
2.3.1	Bevezető.....	4
2.3.2	Egyedi gyártás üzemi folyamatainak adatmodellezése	4
2.4	Projekt 2: "Hibrid Manufacture" sorozatgyártást tervező és nyomon követő rendszer és a kapcsolódó Ipar4.0 gyártáskövető szoftvermodul tanulságai	7
2.4.1	Bevezető.....	7
2.4.2	ANSI / ISA-95	7
2.4.3	Üzemi visszajelentések alternatívája	8
2.4.4	Cikk- és anyagmozgatás	9
4	Funkcionális követelmények.....	11
4.1	A dokumentumban használt kifejezések	11
4.2	Kezelendő adatok köre	12
4.2.1	Base modul	12
4.2.2	Egyedi gyártás modul.....	16
5.1	Kezelendő funkcionális folyamatok.....	20
5.1.1	Base modul	20
5.1.2	Egyedi gyártás modul.....	24
5.2	Riportok, kimutatások	29
5.2.1	Base modul	29
5.2.2	Egyedi gyártás modul.....	30
5.3	Kapcsolódás külső rendszerekhez	31

2 KORÁBBI PROJEKTEK TANULSÁGAI

A MES rendszer funkcionális és ontológiai tervezése során fontosnak találtuk, hogy korábbi, általunk megvalósított projektek releváns tapasztalatait is figyelembe vegyük a gazdaságos megvalósíthatóság, piacképes funkcionalitás elérése és a fejlesztésben esetlegesen felmerülő kockázatok elkerülése, illetve minimalizálása érdekében. Jelen dokumentumban csak a funkcionális és adatmodell vonatkozású tanulságokat rögzítjük és habár ugyanilyen hasznosak, eltekintünk a tervezési-fejlesztési módszertani tanulságok részletes leírásától.

A Silver Frog Kft. sikeres projektjeinek portfóliójából kettőt választottunk ki, amik különösen relevánsak és a most tervezett rendszerhez hasonló vagy akár azonos funkcionális / modellezési sémákat tartalmaznak:

2.1 PROJEKT 1: "PRODUCT TRACKING" EGYEDI GYÁRTÁST NYOMON KÖVETŐ RENDSZER

Ügyfél: Vesz-Mont 2000 Kft.

Megvalósítva: 2018.

Relevanciapontok:

- Egyedi gyártás modellezése
- Egyedi gyártás nyomon követésének funkcionális megvalósítása
- Azonos ügyfél (Vesz-Mont 2000 Kft.)
- Több, mint két évnyi éles használat és támogatás tapasztalatai a Vesz-Mont üzeméből
- Megmunkálóállomásokra telepített adminisztrációs felület
- Automatizált ERP adatkapcsolat

2.2 PROJEKT 2: "HIBRID MANUFACTURE" SOROZATGYÁRTÁST TERVEZŐ ÉS NYOMON KÖVETŐ RENDSZER, IPAR4.0 GYÁRTÁSKÖVETÉSSEL

Dobozos szoftver.

Bevezetve az első ügyfélnél (Corecomm SI Kt.): 2020.

Relevanciapontok:

- Gyártóüzem és kiszolgáló üzleti egységek modellezése
- Cikk-kezelés és anyagmozgatás modellezése
- Receptúra-alapú gyártás nyomon követésének funkcionális megvalósítása
- Üzemi nyomon követés alapján szoftveresen kezelt automatikus anyagmozgatás megvalósítása

2.3 PROJEKT 1: "PRODUCT TRACKING" EGYEDI GYÁRTÁST NYOMON KÖVETŐ RENDSZER TANULSÁGAI

2.3.1 Bevezető

Jelen rendszer tervezéséhez a legtöbb hasznos tapasztalatot természetesen a szintén a Vesz-Mont 2000 Kft. számára tervezett és megvalósított "Product Tracking" egyedi gyártást nyomon követő rendszer szolgáltatja. Ez a szoftver ugyan elméletileg egyedi célszoftvernek készült, de tervezése során végig szem előtt tartottuk az általános piaci igényeket is.

A projekt legfőbb tanulsága az egyedi gyártás folyamatainak adatmodellezése volt, melyet a jelen fejlesztésbe szinte módosítás nélkül áttemelhetőnek találtunk. A gyártási folyamatok megvalósulásának nyomon követése, mint funkcionális rendszerelem, azonban nem bizonyult megfelelőnek egy ilyen automatizált, modularizált rendszerhez, így itt a rendszer használatának támogatása során szerzett tanulságokat tudjuk felhasználni, nem a konkrét megvalósítást.

2.3.2 Egyedi gyártás üzemi folyamatainak adatmodellezése

A legfontosabb entitás, illetve tábla a **művelet (operation)**. A műveletek az adott *gyártási feladaton* (más néven terméken vagy alkatrészen), adott *technológiai fázisban*, adott *személy* által adott *berendezésen* vagy adott *alvállalkozó* által elvégzett megmunkálásokat jelentik.

Értelemszerűen egy termékhez több ilyen művelet fog tartozni, mire elkészül. Akár fázisonként is több, hiszen lehet, hogy több részletben zajlik le egy-egy megmunkálási fázis.

A **gyártási feladat (termék)** valójában több, fizikailag azonos munkadarabot is jelenthet, melyek megmunkálása többnyire együtt (a teljes mennyiséggel) zajlik.

Visszaküldés is van a rendszerben, valamely fázisból egy korábbi fázisba lehet újramegmunkálásra visszaküldeni tetszőleges mennyiséget a termékből. (Ilyenkor előfordul, hogy nem a teljes mennyiségen dolgoznak egyszerre, illetve azt is eredményezi, hogy néhány munkadarab többször is átmegy egy-két fázison a folyamaton belül.)

Művelet (operation tábla)

Mezői:

- Berendezés (equipment_id): melyen a munkát végzik, végezték.
- Gépközlelő (operator_id): aki a munkát végzi, végezte.
- Gyártási feladat (productiontask_id): az elkészítendő „termék”.
- Technológiai fázis (technologicalphase_id): pl. darabolás, marás, bemérés.
- Kezdés időpontja (startedat)
- Befejezés időpontja (doneat): értelemszerűen csak a befejezett munkák esetén lesz értéke, a még folyamatban lévőkön (illetve nyitva felejtetteken) nem.
- Befejezés jellege (completiontype): a műveletet többféleképp lehet befejezni:
 - Készre jelentés (DONE) – ha a megmunkálás sikeresen befejeződött. Ez a tech.fázis befejezését is jelenti, és a következő tech.fázis fog következni. Ha a tech.fázis a tech.folyamat utolsó fázisa volt, akkor a feladat is lezárttá válik.

Vesz-Mont 2000 Kft.

H-8248 Nemesvámos, Huszárok utca 3.

Telefon: +36 (88) 505-730

Internet: www.veszmont.hu

E-mail: info@veszmont.hu

AZ NKFI ALAPBÓL
MEGVALÓSULÓ
PROJEKT

Pannon Egyetem

H-8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Telefon: +36 (88) 624-847

Internet: <https://mik.uni-pannon.hu/>

E-mail: dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu

- Visszaküldés (RETURN) – ha valamennyit visszaküldtek korábbi fázisba. (A célként kiválasztott korábbi fázissal fog folytatódni a folyamat.)
- Szüneteltetés (PAUSE) – műszakváltás és hasonló okokból történő felfüggesztés esetén. (Ugyanez a tech.fázis fog következni újra.)
- Mennyiségnövelés (QUANTITY_INCREASED): ez egy ún. technikai munka lezárása, nem felhasználó hozza létre, nem tartozik hozzá a valóságban munka. Ezzel tudtuk megoldani, hogy ha egy már lezárt gyártási feladat mennyiségét utólag megnövelik, akkor újranýissuk a gyártási folyamatot az elejétől.
- Gyártandó mennyiség (totalquantity): a gyártási feladat szerint gyártandó mennyiség. (Ez ugyan a gyártási feladaton (productiontask-on) is tárolva van, de mivel ez megváltozhat két munkálat között, a visszakövethetőség miatt tároljuk le az akkor érvényes értéket a műveleten is.)
- Megkezdett mennyiség (inquantity): a „műveletben lévő” mennyiség, azaz a művelet elvégzésére váró vagy épp megmunkálás alatt álló mennyiség. DONE befejezéssel lezárt művelet esetén az elkészült mennyiséget jelenti.
- Visszaküldés célja (targetreturnphase_id): ha korábbi fázisba való visszaküldéssel zárult a művelet, akkor ez a cél fázis (ld. lejjebb).
- Visszaküldés oka (returnreason_id): ha korábbi fázisba való visszaküldéssel zárult a művelet, akkor ez a visszaküldés oka (ld. lejjebb).

Ha az *operation* táblát leszűrjük a gyártási feladat egyedi azonosítója (productiontask_id) szerint, akkor végig követhető egy konkrét termék teljes életútja. Normális esetben ez a technológiai folyamat egyes lépéseit (fázisait) fogja tartalmazni a Befejezés jellege mezőnél leírt logikák szerint (pl. DONE befejezés után többnyire a következő fázis következik, RETURN befejezés esetén újra egy korábbi fázis következik valamilyen mennyiséggel stb.).

Gyártási feladat (termék) (productiontask tábla)

- Drawingnumber: a Vesz-Mont által kiadott rajkszám, a valóságban ez szolgálja a termékek azonosítását (feladat szempontjából nem egyedi, tehát vannak visszatérő rajkszámok).
- Material: alapanyag információ, opcionális szöveges mező csak.
- productname: a termék neve.
- quantity: a gyártandó mennyiség (változhat, ha más értéket kapunk az ERP-ből).
- project_id: hivatkozás a mi rendszerünkön belül. (A projektnek emellett van ERP-beli (externalid) és felhasználók által használt (identifier) azonosítója is.)

Technologizálás: a gyakran ismétlődő technológiai folyamatokat úgy állítják össze, hogy hozzájuk technológiai fázisokat rendelnek sorrendiség megadásával a *Hozzárendelt technológiai fázis (assignedtechnologicalphase)* táblában. Ezeket a folyamatokat rendelik a gyártási feladatokhoz az ún. „technologizálás” folyamán. A folyamatot továbbá arra is használjuk, hogy a terminálokon történő adminisztrációkor validáljuk, hogy minden megelőző fázis le lett-e adminisztrálva. Érintett táblák:

Vesz-Mont 2000 Kft.

H-8248 Nemesvámos, Huszárok utca 3.

Telefon: +36 (88) 505-730

Internet: www.veszmont.hu

E-mail: info@veszmont.hu

AZ NKFI ALAPBÓL
MEGVALÓSULÓ
PROJEKT

Pannon Egyetem

H-8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Telefon: +36 (88) 624-847

Internet: <https://mik.uni-pannon.hu/>

E-mail: dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu

- Technológiai fázis (technologicalphase)
- Technológiai folyamat (technologicalprocess)
- Hozzárendelt technológiai fázis (assignedtechnologicalphase)

Berendezés technológiai képességei (equipment_technologicalphase): ez a tábla azt adja meg, hogy az egyes berendezések mely fázisok elvégzésére képesek. Ezt megint csak arra használjuk, hogy a téves adminisztrációt kivédjük.

Berendezés üzemidő (equipmentuptime): ez a tábla egy külső (MOXA) rendszerből vett működési időket tartalmazza, működéssel töltött időtartamokat tárol, berendezésenként. Sajnos nem megbízható, mert maguk a MOXA eszközök nem túl megbízhatóan jelzik, hogy dolgozik-e a gép éppen. Minden esetre mi ezt percenként lekérdezzük a MOXA szerverről és az egybefüggő időszakokat aggregálva letároljuk.

Visszaküldés: a problémás termékek visszaküldése korábbi fázisba a terminálokön történik, de az admin felületen lehet megadni, hogy milyen indokok legyenek kiválaszthatók a visszaküldéskor. Érintett táblák:

- returnreason: a visszaküldési okok táblája.
- returnreasongroup: a visszaküldési okokat csoportosító oklisták táblája. (A csoportosítás célja az lenne, hogy bizonyos típusú berendezéseken más hibaokokat lehessen kiválasztani, mint másik típusúakon. Nem használják a csoportosítást, csak egy általános csoport van.)
- returnreasongroup_returnreason: a két fenti entitást összekapcsoló tábla.

Maga a visszaküldés ténye, cél fázisa és oka a *műveleten (operation)* található (ha volt visszaküldés). (Az, hogy az egyes berendezéseken mely csoport returnreason-jei jelenjenek meg, az *equipment* táblából derül ki. Jelenleg mindegyiken ugyanaz.)

Műszakrend (shiftschedule)

A műszakrendet azért tároljuk, hogy a riportjainkat lehessen műszak szerint tovább bontani. A műszakok a Vesz-Montban:

- Délelőtti: 6:00-14:00
- Délutáni: 14:00-22:00
- Éjszakás: 22:00-06:00

(Amikor riportot generálunk, akkor ezekre a műszakokra aggregálunk és a megadott időszakba (pl. 6:00-14:00) eső befejezési idejű feladatokat számítjuk bele az adott műszakba.)

2.4 PROJEKT 2: "HIBRID MANUFACTURE" SOROZATGYÁRTÁST TERVEZŐ ÉS NYOMON KÖVETŐ RENDSZER ÉS A KAPCSOLÓDÓ IPAR4.0 GYÁRTÁSKÖVETŐ SZOFTVERMODUL TANULSÁGAI

2.4.1 Bevezető

Ezt a projektet azért találtuk relevánsnak, mert úgy gondoljuk, a benne megvalósított cikk-kezelés és az anyagmozgatás modellezése egy megfelelően rugalmas és fenntartható megvalósítás, ami a jelen rendszerben jelentős mértékben reapplikálható lesz.

Emellett ebben a projektben már szükség volt egy gyártóüzemnek és a kiszolgáló üzleti egységeknek a rugalmas modellezésének megvalósítására, ami szintén mutat hasonlóságokat a jelen projektben feltárt igényekhez.

2.4.2 ANSI / ISA-95

A "Hibrid Manufacture" rendszer tervezésének fő hosszú távú tanulsága az ANSI / ISA 95-ös szabvány adatmodellezési javaslatainak felhasználása volt.

Az ANSI / ISA-95 a Nemzetközi Automatizálási Társaság nemzetközi szabványa, ami automatizált interfész fejlesztésére szolgál a vállalati és a vezérlő rendszerek, vagyis az ERP és a MES között. Ezt a szabványt a globális gyártó vállalatok számára fejlesztették ki. A szabvány arra koncentrál, hogy alkalmazható legyen minden iparágban és mindenféle folyamatban, például szakaszos folyamatokban, folyamatos és ismétlődő folyamatokban.

Az ISA-95 célja, hogy következetes terminológiát nyújtson, amely alapot nyújt a beszállítók és gyártók kommunikációjához, konzisztens információs és működési modelleket biztosítson, amelyek megalapozzák az alkalmazott eljárások hatékonyságának és információáramlás minőségének javítását.

Az ISA-95 szabvány viszonylag rugalmas javaslatot tesz a gyártóüzemben történő műveletek elvégzésének visszajelentésének módjára.

Ennek fő elemei, melyeket jelen projektben is alkalmazandónak vagy legalábbis hasznos logikai adatmodellezési mintának tekintünk:

Munkahely – WorkCenter: gyártóberendezések, megmunkálóállomások, minőségellenőrző asztalok, gyakorlatilag bármik, ahol az üzleti folyamatok szempontjából fontos műveletek (vagyis a szegmensek) történnek.

Szegmens – Segment: a legkisebb olyan gyártási műveleti egység, mellyel a vállalatirányítási rendszer a gyártási folyamatait követi.

Munkahely kapacitás – WorkCenterCapacity: azt mutatja meg, hogy a munkahely hány darab terméken tudja egységnyi idő alatt elvégezni az adott szegmenst. (Ez például egy érdekes pont, hiszen sorozatgyártásnál a gyakorlatban többnyire az a fő kérdés, hogy „Hányszor tudja egységnyi idő alatt elvégezni az adott műveletet?”, míg egyedi gyártásnál inkább az, hogy „Mennyi idő alatt tudja elvégezni az adott műveletet egységnyi munkadarabon?”) A munkahely kapacitást a feladatok elvégzésének várható hosszának megbecslésére használjuk.

Gyártási előírás – ProductDefinition: receptúra, azaz leírja, hogy „így kell egy egységnyi terméket előállítani.”

Szegmenseleírás – ProductDefinitionSegment: a gyártási előírást szegmenseleírások alkotják, melyek tartalmazzák a beépülő, egymásba épülő erőforrásokat (legfőképp alapanyagokat és félkésztermékeket).

1. ábra - Szegmensválasz struktúra

Ábra: bal oldalon a végleges, rugalmasabb egymásba-épülést visszajelentő adatmodell, jobb oldalon az első, kevésbé rugalmas változat. Természetesen a javított verziót tervezzük jelen projektben mintának tekinteni.

2.4.4 Cikk- és anyagmozgatás

A mennyiség és szériaszámú cikkek helyzetének, illetve az egyes tárolók/raktárak készletének nyilvántartására már jól bevált adatmodellt jelen projektben is alkalmazhatónak tartjuk, természetesen a raktárak/tárolók jelen dokumentumban részletezett modellezéséhez és működéséhez igazítva.

A következő táblázat tartalmazza a cikkmozgás típusokat, melyeket megkülönböztethetünk egy vállalatirányítási rendszerben. Nem mind releváns a MES rendszer szempontjából, de mivel a rendszert tudni kell nagyobb ökoszisztémában (értsd: különböző szervezetek különböző beszállítóktól származó ERP-rendszerivel összedolgozva) is értelmezni, ezért érdemes ezeket megkülönböztetni.

	Cikkmozgás típusa	Forrás entitás	Cél entitás
Rendszeralapműveletek	bevételezés	-	Raktár
	selejtezés (leltárhiány esetén is?)	Raktár	-
	raktárak közti tranzakció	Raktár	Raktár
	foglalás (nem mozgás)	Raktár	-
Költséghelyes műveletek - nem feltétlenül releváns a MES rendszerben	bevételezés költséghelyről	Költséghely	Raktár
	kiadás költséghelyre	Raktár	Költséghely
Logisztikai műveletek	szállító (bevételezett, visszaküldött)	visszaru majd	Raktár

Értékesítési műveletek - nem releváns a MES rendszerben	eladás-értékesítés	Raktár	
	vevő visszáru (eladott, majd visszahozott)		Raktár

A cikkmozgásokat lefedő adatmodell lényege a **cikkmozgás - mozgatott cikk** adatpárosok kezelése, melyben minden, akár több cikk mozgatásával járó műveletet egy cikkmozgás követ, melyhez n darab mozgatott cikk tartozhat. A szériaszámos cikkeket példányosítva, a mennyiségű cikkeket a mennyiség megjelölésével mozgatjuk. A raktári készlet szintek a raktárba bemenő és a belőle kimenő mozgásokon tárolt mennyiségek/példányok adják meg.

Plusz dimenziót jelent a beszerzési kötegek kezelése, mely a cikkmozgások többszörözését indokolják, hogy a cikkek (például alapanyagok) eredeti beszerzési árát és dátumát az eltérő raktárkezelési elveknek (FIFO, LIFO, költség stb.) szerint megvalósíthassa a szoftvert használó ügyfél. Ezért a **cikkmozgás - mozgatott cikk** adatpáros kiegészül az ún. **ős-cikkmozgás** entitással.

Jelen projektben a cikkek raktári foglalását is meg kell valósítanunk, amit a raktárak/tárolók hierarchizálásával tervezünk megvalósítani. (Részletesen ld. a funkcionális leírásoknál.)

3 A két projekt közös tanulságai

Az egyedi és sorozatgyártás ontológiájának és folyamatainak két külön rendszerben való megtervezése és megvalósítása biztosította számunkra, hogy jobban megfogalmazzuk a kifejezetten egyedi alkatrész és egyedi cél gép gyártással foglalkozó piaci szegmens funkcionális igényeit, ezáltal elkerülve azt a lehetséges tervezési / piacszegmentálási hibát, hogy az egyedi- és a sorozatgyártó ügyfelek folyamatait és információigényét egyazon adatmodellel és/vagy funkcionalitással próbáljuk meg lefedni.

Az egyedi gyártás jellegzetességeit, melyeket a piacon kapható "multifunkcionális", tehát nem kifejezetten egyedi gyártó szervezetekre tervezett szoftverek általában nem megfelelően kezelnek le, az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

	Sorozatgyártás	Egyedi gyártás
Mi történik?	A termék megfelelő számú példányát állítjuk össze az alapanyagokból.	A termék alkotóelemeit (alkatrészeit) legyártjuk, megmunkáljuk, majd összeszereljük egyetlen késztermékké.
Gyártási rendelésenként:	Egyféle termékből készül sok példány.	Egy darab termék készül el sok alkotóelem megmunkálása és összeszerelése által.
Mi definiálja a terméket?	Egy egyedi gyártási előírás (receptúra). (Miből mennyi kell egy darab legyártásához?)	A terméket az alkatrészlista és azok összeállítási módja (egymásba épülése) definiálja. (Mit kell beszerezni és hogyan kell azokat összeállítani?)

BOM:	Általában nem hierarchikus (egyszerű lista).	Általában hierarchikus.
Alkotóelemek:	Főleg kereskedelmi tételek (alapanyagok) és néha saját gyártású alkotóelemek.	Főleg saját gyártású alkatrészek és néhány kereskedelmi tétel.
Trigger:	Készülhet raktárra vagy rendelésre.	Többnyire csak rendelésre készül.
Ismétlés:	Bármikor támadhat újabb igény azonos termékek legyártására, akár folyamatosan.	Többnyire egyedi projekt keretében történik, ritkán támad csak újabb igény ugyanarra a termékre.
Visszajelentés módja:	Mennyiségi visszajelentés, sokszor csak a gyártási folyamat végén. (Fő kérdés: mennyi készült el eddig?)	Folyamatos visszajelentés a folyamat során, minden lépés előtt-után. (Fő kérdés: hol tartanak az egyes alkotóelemek éppen?)
Munkahelyek fő ismérvei:	Hányszor tudja egységnyi idő alatt elvégezni az adott műveletet?	Mennyi idő alatt tudja elvégezni az adott műveletet egységnyi munkadarabon?
Munkafázisok:	Párhuzamosan zajlanak egy gyártási rendelés tekintetében.	Párhuzamosan zajlanak több gyártási rendelés tekintetében, de egy gyártási rendelés munkafázisai időben egymás után következnek.
Termékek:	A termékek változó arányban több munkafázisban oszlanak el.	A termék általában egy időpillanatban egy munkafázisban tartózkodik.
Selejt:	Kis értékű, nagy mennyiségben.	Nagy értékű, kis mennyiségben.

4 FUNKCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK

4.1 A DOKUMENTUMBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK

Lokáció

Egy virtuális vagy valós helyszín. A lokáció tartozhat egy partnerhez, egy üzemhez, raktárhoz, vagy akár csak egy polchelyhez is.

Vesz-Mont 2000 Kft.

H-8248 Nemesvámos, Huszárok utca 3.

Telefon: +36 (88) 505-730

Internet: www.veszmont.hu

E-mail: info@veszmont.hu

AZ NKFI ALAPBÓL
MEGVALÓSULÓ
PROJEKT

Pannon Egyetem

H-8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Telefon: +36 (88) 624-847

Internet: <https://mik.uni-pannon.hu/>

E-mail: dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu

Erőforrás

Az erőforrásokhoz tartozik minden személy, cég vagy eszköz, akik, illetve amik valamilyen tevékenység elvégzésére képesek. A tevékenység elvégzése történhet önállóan vagy egy másik erőforrást felhasználva.

Képesség

A képesség egy olyan tulajdonság mely megmutatja, hogy egy erőforrás milyen tevékenység elvégzésére képes vagy milyen alaptulajdonsággal rendelkezik.

Munkahely

Gyártóberendezések, megmunkálóállomások, minőségellenőrző asztalok, gyakorlatilag bármik, ahol az üzleti folyamatok szempontjából fontos műveletek (vagyis a szegmensek) történnek.

Terminál

A terminálok segítségével az operátorok lekérdezhetik az aktuális feladatot, valamint rögzíthetik a művelet eredményét.

Technológiai fázis

A legkisebb olyan gyártási műveleti egység, mellyel egy vállalatirányítási rendszer a gyártási folyamatait követi.

Technológiai folyamat

Leírja, hogy „így kell egy egységnyi terméket előállítani.” Technológiai fázisokból áll, melyek tartalmazzák a beépülő, egymásba épülő erőforrásokat (legfőképp alapanyagokat és félkész termékeket).

Művelet

A műveletek az adott gyártási feladaton (más néven terméken vagy alkatrészen), adott technológiai fázisban, adott személy által adott berendezésen, autonóm berendezésen vagy adott alvállalkozó által elvégzett megmunkálásokat jelentik.

Gyártási feladat

Valójában több, fizikailag azonos munkadarabot is jelenthet, melyek megmunkálása többnyire együtt (a teljes mennyiséggel) zajlik.

4.2 KEZELENDŐ ADATOK KÖRE

4.2.1 Base modul

A Base modul alapvetően olyan adatok tárolásáért és feldolgozásáért felelős, melyek átfogóan érintik a teljes rendszert.

4.2.1.1 Törzsadatok

Országok, települések, irányítószámok

A különböző üzemekhez, gyárakhoz, raktárakhoz stb. hozzá lehet rendelni azok címeit. A címek tárolása az alábbi törzsadatok segítségével valósul meg.

2. ábra - Ország, Település, Irsz és Cím törzsadatok

Lokációk

A rendszer nyilvántartja a különböző lokációkat, valamint a köztük lévő közvetlen útvonalakat. Egy-egy útvonalhoz hozzá rendelhető annak hossza, valamint, hogy milyen képesség szükséges annak bejárásához (pl. autonóm mozgás).

3. ábra - Lokáció és Út törzsadatok

Naptár

A rendszer tárolja az üzemzünöket, valamint a munkaszünöti napokat is. Az erőforrás naptár segítségével azok rendelkezésre állása is tárolható.

4. ábra - Naptár, NaptárSablon, NaptárKód és ErőforrásNaptár törzsadatok

Partnerek

A gyártáshoz kapcsolódó partnerek tárolását a rendszer szintén elvégzi.

5. ábra - Partner törzsadat

Szerepek, jogosultságok

A különböző jogkörrel rendelkező felhasználók kezeléséhez a rendszer tárolja a jogosultságokat és szerepeket.

6. ábra - Jogosultság és Szerep törzsadatok

Erőforrások

A rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges az erőforrások tárolása.

7. ábra - Erőforrás törzsadat

Raktárak

A rendszer folyamatosan nyomon követi a termékek gyártását, ezért szükség van a raktárak törzsadatként való tárolására is.

8. ábra - Raktár törzsadat

Cikkek

A gyártáshoz, valamint a gyártás nyomon követéséhez szükség van a cikkek tárolására is.

Vesz-Mont 2000 Kft.

H-8248 Nemesvámos, Huszárok utca 3.

Telefon: +36 (88) 505-730

Internet: www.veszmont.hu

E-mail: info@veszmont.hu

AZ NKFI ALAPBÓL
MEGVALÓSULÓ
PROJEKT

Pannon Egyetem

H-8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Telefon: +36 (88) 624-847

Internet: <https://mik.uni-pannon.hu/>

E-mail: dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu

9. ábra - Cikk törzsadat

Cikkmozgás

A gyártás nyomon követéséhez a cikkek mozgásának pontos ismerete szükséges, ezért a rendszer a cikkmozgást is tárolja.

10. ábra - Cikkmozgás adat

Mértékegységek

A cikkek nyilvántartása és mozgatása, valamint a riportok megjelenítése esetén különböző mértékegységek használhatók. Ezek tárolását és elvégzi a rendszer.

11. ábra - Mértékegység törzsadat

API-k

Az autonóm eszközökhöz kapcsolódó, valamint a külső rendszerekkel való adatkapcsolat megvalósításához szükséges API-k tárolása is az alapmodulban kapott helyet.

12. ábra - API törzsadat

Terminálok

A terminálok tárolása olyan speciális erőforrásként történik, melyhez egy vagy több megmunkáló eszköz tartozik. Ezek az erőforrások *terminál* képességgel rendelkeznek.

Szerszámok

A szerszámok tárolása olyan speciális erőforrásként történik, melyhez egy vagy több olyan képesség tartozik, amely a megmunkálás jellegét mutatja.

Technológiai fázisok

A technológiai fázisok tárolására is szükség van, mivel ezek azok a lépések melyek a gyártási művelet legkisebb egységei.

14. ábra - Technológiai fázis

Technológiai folyamatok

A technológiai fázisok egy-egy gyártási feladatra vonatkozó összefoglalása szintén a MES modul részét képezi.

15. ábra - Technológiai folyamat

Minőség-ellenőrzési fázisok

A minőség-ellenőrzési fázisok olyan speciális technológiai fázisok, melyek a minősítéshez szükséges paramétereket tartalmazzák.

Minőség-ellenőrzési folyamatok

A minőség-ellenőrzési folyamatok olyan speciális technológiai folyamatok, melyek a minőség-ellenőrzési fázisokat foglalják össze egy-egy technológiai fázis esetében.

16. ábra - Technológiai- és minőség-ellenőrzési folyamatok

Műszakok

A MES rendszer tárolja a különböző műszakokat.

17. ábra – Műszak törzsadat

5 Adatok

Projektek, alprojektek

A projektek és alprojektek hierarchikus kapcsolatban állnak egymással. A rendszer tárolja a szintenkénti prioritási listákat is.

18. ábra - Projekt, alprojekt

Gyártási feladatok

A gyártási feladatokban az egy tervrajzhoz tartozó termékek, egy kötegben történő elkészítésének fázisai találhatók.

19. ábra - Gyártási feladat

Vesz-Mont 2000 Kft.

H-8248 Nemesvámos, Huszárok utca 3.

Telefon: +36 (88) 505-730

Internet: www.veszmont.hu

E-mail: info@veszmont.hu

AZ NKFI ALAPBÓL
MEGVALÓSULÓ
PROJEKT

Pannon Egyetem

H-8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Telefon: +36 (88) 624-847

Internet: <https://mik.uni-pannon.hu/>

E-mail: dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu

Gyártásütemezés

Az aktuális gyártási feladatok, valamint a hozzájuk tartozó technológiai fázisok sorrendiségét és a szükséges erőforrásokat tartalmazza.

E Gyártásütemezés	
Gyártási feladat:	Gyártási feladat
Prioritás:	egész szám
Erőforrás:	Set<Technológiai fázis, Erőforrás>

20. ábra – Gyártásütemezés

Gyártásnapló (gyártási lépések ideje, eredménye)

A gyártásnaplóban minden megvalósult vagy félbeszakadt technológiai fázis adatai kerülnek tárolásra.

E Gyártásnapló	
Erőforrás:	Erőforrás
Időpont:	időpont
Eredmény:	JSON
Gyártási fázis:	<Gyártási feladat, Technológiai fázis>

21. ábra - Gyártásnapló

CAM programozási feladatok

A CAM programozási feladatok a gyártási feladatok speciális esete, így is tárolja a rendszer.

CAM programozási ütemezés

Mivel a CAM programozási feladatok a gyártási feladatok speciális esete, ezért az ütemezést a rendszer megegyezően tárolja a gyártási feladatok ütemezésével.

Adatok kapcsolatai

22. ábra - MES rendszer entitásainak kapcsolatai

5.1 KEZELENDŐ FUNKCIONÁLIS FOLYAMATOK

5.1.1 Base modul

A rendszer a bevezetés végeztével történő átadáskor a következő alapfolyamatok kezelésére kell alkalmas legyen:

Országok, települések, irányítószámok kezelése

- Jogosultágtól függően: meglévőek megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).

- Az irányítószámok hozzákapcsolhatók a településekhez (pl. 8200 → Veszprém).
- A települések hozzá kapcsolhatók az országokhoz (pl. Veszprém → Magyarország).
- Alapadatok feltöltése – a Posta jelenlegi irányítószám nyilvántartása alapján.

Lokációk hierarchikus kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Rögzíthető adatok: megnevezés, cím, pozíció vagy helyazonosító, rendelkezésre állás (pl. egy telephely csak a jövő hónaptól, vagy csak év végéig érhető el stb.).
- Egy-egy lokációhoz hozzárendelhető tetszőleges számú másik (pl. telephely alatt raktárépületek, azokon belül raktárak, polchelyek, Kardex stb.).
- A lokációkhoz útvonalak rendelhetők - melyekkel meghatározható, hogy egy-egy lokációról mely egy vagy több másik érhető el. Ennek megfelelően a következő adatok rögzítése szükséges:
 - Honnan (melyik lokációból), hova (melyik lokációba).
 - Irányított-e az út, azaz csak egy irányba lehet eljutni az egyikről a másikra?
 - Mekkora a távolság a két lokáció között.
 - Milyen képességre van szükség a két lokáció közötti mozgásra.

Naptár kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Rögzíthető, hogy milyen időintervallumban, milyen státusz (ünnepnep, hétvége, üzemszünet stb.) szerepel.
- A beállítás lehet általános, vagy csak egy erőforrásra (operátor, eszköz, munkahely stb.), erőforrás-csoportra vagy lokációra vonatkozó. (Pl. egy erőforrás egy adott napon nem érhető el).

Partnerek kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Rögzíthetők a cég alapadatai (megnevezés, adószám, cím).
- Egy-egy partnerhez tetszőleges számú lokáció rendelhető hozzá.
- Saját cég alapadatainak beállítása megegyezik az általános partnerkezeléssel - egy dedikált partner lesz a saját cég, amihez a logót is rögzíteni lehet.

Szerepek kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).

Vesz-Mont 2000 Kft.

H-8248 Nemesvámos, Huszárok utca 3.

Telefon: +36 (88) 505-730

Internet: www.veszmont.hu

E-mail: info@veszmont.hu

AZ NKFI ALAPBÓL
MEGVALÓSULÓ
PROJEKT

Pannon Egyetem

H-8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Telefon: +36 (88) 624-847

Internet: <https://mik.uni-pannon.hu/>

E-mail: dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu

- Alapadatok feltöltése.

Szerepekhez jogosultságok rendelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Tetszőlegesen választott jogosultságok rendelhetők hozzá egy-egy szerephez (csoportosító jogkör).
- Alapadatok feltöltése.

Felhasználók kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Egy-egy felhasználóhoz tetszőlegesen választott szerepek rendelhetők hozzá.
- A felhasználók emberek, azaz humán erőforrások. Ebből adódóan minden olyan tulajdonsággal rendelkeznek, mint az erőforrások.

Biztonságos felhasználókezelés biztosítása

- Beállítható, hogy kötelező legyen az időszakos jelszócsere kikényszerítése.
- Beállítható, hogy a jelszavakkal kapcsolatos tartalmi megkötéseket (milyen karaktereket tartalmazzon) megkövetelje-e a rendszer.

Képességek kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Rögzítésre kerülnek, hogy milyen képességek fordulhatnak elő (pl. darabolás, furat készítés, anyagmozgatás, munkahely, terminál stb.)
- A képességek hozzárendelhetők a különböző erőforrásokhoz (pl. adott CNC képes a marásra, fúrásra vagy az erőforrás képes az anyagmozgatásra).
- A képességek hozzárendelhetők általánosságban, vagy egy-egy alapanyag, cikk, illetve cikkcsoport esetében a különböző erőforrásokhoz (pl. egy erőforrás képes a nyersanyag darabolására, de csak alumínium esetében).
- A képességek hierarchikusan is megadhatók. (pl. darabolás képesség alá rögzíthető az acél darabolás és alumínium darabolás).

API-k kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Az autonóm eszközök kommunikációjához használt protokoll leírását tartalmazza. Mivel az eltérő rendszerek sokszínűségéből adódóan a tárolni kívánt adatok köre is szerteágazó, ezért – a megnevezés és azonosító mellett – a paramétereket egy JSON formátumú mezőben tárolja az alkalmazás.

Erőforrások kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Alapadatok feltöltése.
- Emberi erőforrások esetében kétféle azonosítás érhető el. Operátorok egy azonosító kártya, míg a felhasználók email cím és jelszó segítségével jelentkezhetnek be a rendszerbe.
- Beállítható, hogy
 - egy erőforráshoz tartozik-e egy vagy több másik (pl. CNC géphez tartozhat szerszámtár, ahhoz pedig több szerszám)
 - egy erőforrás használhat-e egy vagy több másikat (pl. CNC használhatja a szerszámtárában található szerszámot)
 - egy erőforrás mikor érhető el (lásd Naptár kezelése)
 - egy erőforrás milyen képességgel, vagy képességekkel rendelkezik (lásd Képességek kezelése)
- Autonóm eszközök esetében megadható, hogy
 - milyen rendszeren (API) keresztül történik a kommunikáció az eszközzel
 - milyen hálózati címen érhető el az adott eszköz
 - milyen kulcs szükséges a kommunikációhoz
 - egyéb, tetszőleges paraméterek, melyet az API kezelésben részletezett módon, JSON struktúrában tárol a rendszer.

Raktárak kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Tetszőleges számú raktár hozható létre, melyekhez lokációk vagy berendezések is rendelhetők.
- A raktárak hierarchikusan is kezelhetők. (pl. egy kisebb raktár, egy másik, nagyobb része) Ebben az esetben a nagyobb raktár készlete lekérdezhető önállóan, vagy úgy, hogy a részét képező alraktárak elemeit is bele számolja a rendszer. Ezzel a megoldással a polchelyek kezelése is rugalmasan megoldható.
- A szoftver (speciális) raktárként kezel minden olyan helyet vagy eszközt, amely képes legalább egy, a cikktörzsben szereplő elemet (cikket) tárolni. (Pl. egy daraboló gép be- és kimeneti átmeneti tárolója is ilyen raktárnak minősül.).
- Raktárkezelési típusok beállíthatók (*FIFO*, *LIFO*).

Cikkek kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).

- A MES rendszer szempontjából a cikkekről csak az egyedi azonosító, a megnevezés és az alapértelmezett mértékegység releváns, ezért csak ezeket tárolja a szoftver.

Cikkcsoportokkezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- A cikkek csoportokba rendezhetők - minden cikk egy csoporthoz rendelhető hozzá.

Cikkmozgások folyamatosan nyomon követhetők

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés).
- Megtekinthető adatok: cikk, forrás-, célraktár, mennyiség, időpont, mozgás típusa (pl. ABC123 cikk, nyersanyag raktárból a CNC megmunkáló átmeneti tárolójába, 10 db, 2020. 09. 01. 11:12:13, anyagmozgatás).

Foglalás kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés).
- A foglalást a rendszer egy speciális anyagmozgatás megvalósításával kezeli. Amelyik raktárban szükség van a foglalás kezelésére, abban létre kell hozni egy foglalás típusú alraktárt. Ezután már a foglalás úgy valósul meg, hogy a normál raktárból a rendszer átmozgatja a foglalt tételeket a foglalás típusú raktárba.
- A rendszer biztosítja, hogy a raktárakban folyamatosan nyomon követhetők legyenek a foglalási állapotok, készletszintek.

Mértékegységek kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Megadható, hogy egy-egy cikk vagy cikkcsoport esetében mi az alapl mértékegység. Ezen mértékegység szerint tárolja a szoftver a cikkeket, ezért az alapl mértékegységnek minden esetben a legkisebb egységet kell beállítani. (pl. súly esetében gramm)
- Megadható, hogy általánosan, vagy egy-egy konkrét cikk vagy cikkcsoport esetében hogyan aránylanak egymáshoz a mértékegységek. (pl. súly esetében kg, ami 1000 g)
- Megadható a különböző mértékegységekhez a nettó, bruttó (nettó + csomagolás) mennyiség, illetve beállíthatók a kiszereelési egységek is. A beállítás megadható egy-egy cikkre vagy akár cikkcsoportra is.
- A cikkek mozgatásánál minden olyan mértékegység használható, amit át lehet váltani a cikk alapl mértékegységére. A mozgatás eredeti mennyiségét és a megadott mértékegységet is tárolja a rendszer.

Licenckezelés

- A szoftver használatára jogosító licenc megadása.

5.1.2 Egyedi gyártás modul

Vesz-Mont 2000 Kft.

H-8248 Nemesvámos, Huszárok utca 3.

Telefon: +36 (88) 505-730

Internet: www.veszmont.hu

E-mail: info@veszmont.hu

AZ NKFI ALAPBÓL
MEGVALÓSULÓ
PROJEKT

Pannon Egyetem

H-8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Telefon: +36 (88) 624-847

Internet: <https://mik.uni-pannon.hu/>

E-mail: dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu

Munkahelyek kezelése (hozzárendelések, rendelkezésre állások, kapacitások beállítása)

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Egy munkahelyről - az erőforrásokra jellemző alapadatok mellett - megadható
 - hol található (lokáció)
 - milyen berendezések, eszközök, emberi erőforrások tartoznak hozzá
- Folyamatosan nyomon követhető, hogy milyen feladatok, technológiai fázisok tartoznak az adott munkahelyhez.

Technológiai fázisok kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Egy technológiai fázishoz megadhatók
 - Technológiai fázis megnevezése (megmunkálás, anyagmozgatás, felületkezelés stb.)
 - Milyen alanyon, cikken vagy cikkszoporton végezhető el.

Technológiai folyamatok kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Megadható, hogy egy technológiai folyamat milyen technológiai fázisokból álljon.
- Beállítható a technológiai fázisok sorrendje.
- Beállítható, hogy egy technológiai fázis eredményétől (pl. minőség-ellenőrzés) függjön a következő technológiai fázis. Beállítható például, hogy ha technológiai fázis eredménye sikeres, akkor az egyik, míg sikertelenség esetén egy másik technológiai fázissal folytatódjon a teljes technológiai folyamat. (lásd minőség-ellenőrzési folyamat)
- Technológiai folyamatban megadható, hogy milyen előre beállított paramétereket (pl. eszköz áramfelvétele, megmunkálás ideje stb.) tároljon el a rendszer a végrehajtás során.

Minőség-ellenőrzési műveletek kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- A minőség-ellenőrzési műveletek a technológiai fázisok speciális esetei, a minőség-ellenőrzési fázisokat foglalják össze. A minőség-ellenőrzési folyamatok hozzá rendelhetők a technológiai folyamatokhoz.
- A minőség-ellenőrzési fázisok segítségével megadható a módszertan (méréndő adatok, elvárt eredmények, határértékek, erőforrás igény stb.)
 - Megadható általánosságban, cikkekre vagy cikkszoportra vonatkozóan.
 - Milyen képességgel rendelkező eszköz, erőforrás, operátor szükséges a mérés elvégzéséhez.

Vesz-Mont 2000 Kft.

H-8248 Nemesvámos, Huszárok utca 3.

Telefon: +36 (88) 505-730

Internet: www.veszmont.hu

E-mail: info@veszmont.hu

AZ NKFI ALAPBÓL
MEGVALÓSULÓ
PROJEKT

Pannon Egyetem

H-8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Telefon: +36 (88) 624-847

Internet: <https://mik.uni-pannon.hu/>

E-mail: dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu

- Milyen típusú adatot szeretnénk mérni (pl. hossz, szélesség stb.).
- Mekkora a megengedett eltérés
 - Konkrét értékben vagy százalékban.
 - Szükség esetén külön-külön adható meg a negatív vagy pozitív eltérés.
- Az eltéréstől függően megadható
 - Cikk minősítése, mely a beérkező adatok alapján automatikusan megtörténik: jó, hibás (javítható), selejt.
 - Amennyiben a termék hibás vagy selejt, a minősítés oka, probléma leírása is tárolásra került.
 - Egy-egy cikk minősítéséhez megadható kapcsolódó technikai fázis (pl. javítható munkadarab esetén korrekciós megmunkálás, selejt esetén az anyag mozgatása a hulladéktárolóba stb.)

23. ábra – Minőség-ellenőrzési folyamat

Projektek, alprojektek kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Projektek hierarchikusan kezelhetők (projektek, alprojektek, összeszerelések).

Kötegek kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- A kötegek egy-egy gyártási feladaton belül különítik el az aktuális feldolgozást. (pl. egy próba gyártás, majd gyártás, végül pótalkatrész készítése esetén három köteg kezelését valósítja meg a rendszer).
- A gyártáshoz kapcsolódó kötegek beállítása történhet
 - Manuálisan
 - Előre meghatározott szabályok alapján (pl. projekt, cikk, sorszám alapján).

Gyártási feladatok kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- A gyártási feladatok összeállíthatók manuálisan vagy szinkronizálható ERP rendszerekkel (lásd kapcsolódás külső rendszerekkel)

Gyártásütemezés, gyártási terv készítése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- A gyártásütemezéshez megadható, hogy milyen időintervallumra szeretnénk előre ütemezni.
- A gyártásütemezés történhet manuálisan vagy automatikusan (lásd Kapcsolódás külső rendszerekkel, Gyártásütemezés optimalizálása).
- Minden gyártási tervhez tartozó technológiai fázishoz hozzárendelhetők:
 - Munkahely, berendezés, erőforrás
 - Alapanyag
 - Manuálisan vagy automatikusan képesség és rendelkezésre állás alapján
- A szoftver folyamatosan figyelemmel kíséri az erőforrások rendelkezésre állását és ütközés esetén értesíti a felhasználót.
- Lehetőség van alternatív gyártási tervek, illetve ütemezések készítésére, megtekintésére, valamint szükség esetén az eredeti cseréjére.
- A rendszer – beállítástól függően – lehetőséget biztosít az anyagszükséglet foglалásának ellenőrzésére, azaz a szoftver ellenőrzi, hogy elérhető-e a gyártáshoz szükséges mennyiségű alapanyag
- A rendszer – beállítástól függően – lehetőséget biztosít az erőforrás-szükséglet ellenőrzésére, azaz a szoftver ellenőrzi, hogy elérhető-e a gyártáshoz szükséges mennyiségű és képességű erőforrás.

Az elvégzett gyártási lépések (technológiai fázisok) rögzítése

- Az információforrás lehet automata megmunkálók által visszaküldött adat, vagy manuális rögzítés egy terminál segítségével.
- A tárolt adatok a következők
 - A technológiai fázis kezdete, vége
 - A technológiai fázis eredménye (termék minőség-ellenőrzése alapján)
 - Felhasznált erőforrások
 - Az erőforrások által átadott paraméterek (lásd technológiai folyamatok).
 - Egy technológiai fázishoz többször is rögzíthető adat. (Pl. műszakváltás vagy üzemszünet esetén)

Erőforrások rendelkezésre állásának kezelése (lásd naptár funkció)

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- A rendelkezésre állás a Naptár funkcióra épül, így rögzíthetők a
 - Műszakrend, beosztás, ünnepnapok, üzemszüneti napok, tervezett leállások stb.
- A rendszer biztosítja a manuális foglaltság rögzítést is. (pl. javítás, karbantartás, meghibásodott a héten nincs stb.)
- A foglaltság állapota folyamatosan nyomon követhető.

Gyártási számok / SARZS kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Egyedi sorozatszám megadható egy-egy cikkre, vagy cikkcsoportra:
 - Rögzíthető manuálisan vagy automatikusan egy leolvasó rendszertől kapott adat alapján (vonalkód, QR kód, RFID).
 - Generálható egy előre meghatározott szabály alapján

Terminálok kezelése

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Fázisműveletek adminisztrálása
 - Megmunkálás jellegű műveletek adminisztrálása
 - Minőségbiztosítási műveletek adminisztrálása
 - Visszaküldések és selejtkezelés adminisztrálása
 - Szüneteltetés adminisztrálása
 - Rajz beolvasása, felhasználó azonosítása

Vesz-Mont 2000 Kft.

H-8248 Nemesvámos, Huszárok utca 3.

Telefon: +36 (88) 505-730

Internet: www.veszmont.hu

E-mail: info@veszmont.hu

AZ NKFI ALAPBÓL
MEGVALÓSULÓ
PROJEKT

Pannon Egyetem

H-8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Telefon: +36 (88) 624-847

Internet: <https://mik.uni-pannon.hu/>

E-mail: dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu

- Berendezés azonosítása – amennyiben egy terminálhoz több eszköz tartozik.

Alapanyagok, cikkek és félkész- és késztermékek pillanatnyi helyzetének tárolása

- A rendszer biztosítja:
 - hogy minden cikk (alapanyag, termék stb.) pillanatnyi helyzetét tárolja
 - a cikkek pillanatnyi helyzete folyamatosan nyomon követhető (lásd riportok)

CAM programozási feladatok

- Jogosultságtól függően: meglévők megtekintése (keresés, szűrés), új rögzítése, létezők módosítása vagy inaktíválása (törlés).
- Minden CAM programozási feladathoz megadható
 - Milyen gyártípusra vonatkozik (manuális, automata)
 - Milyen prioritással rendelkezik
- A prioritási lista módosítható.
- A CAM tervek megjeleníthetők egy listában, ahol a programozók kiválaszthatják, hogy melyik feladatot szeretnék elvégezni.
- A program elkészítése után a CAM programozó a rögzítheti a programot és az egyéb szükséges alapadatokat.

CAM programok és dokumentációk továbbítása

- A rendszer – egy külső kapcsolatos modul segítségével – eljuttatja a CAM programokat a kijelölt helyre (pl. autonóm megmunkáló).

5.2 RIPORTOK, KIMUTATÁSOK

A rendszer a bevezetés végeztével történő átadáskor a következő kimutatások megjelenítésére kell alkalmas legyen:

5.2.1 Base modul

Raktárkészlet

A lista a különböző raktárak készleteit mutatja meg. A riportban a raktár és a benne található cikkek mennyisége tekinthető meg. A lista szűrhető:

- raktárra
- lokációra
- raktártípusra
- cikkre, cikkcsoportra
- cikk státuszára (raktárban, feldolgozásra vár stb.)

Beállítható, hogy a hierarhikus raktárak készletét külön jelenítse meg a rendszer, vagy csak a szülő készletével összegezve.

5.2.2 Egyedi gyártás modul

Anyagmozgatási lánc

A lista egy-egy cikk életútját jeleníti meg. A riportban egy-egy cikk mozgásának lépései tekinthetők meg a következő adatok segítségével.

- gyártási feladat megnevezése, azonosítója
- cikk megnevezése, azonosítója
- időpont
- cikk státusza (pl. raktárban, anyagmozgatásban, megmunkálás alatt)
- pozíció (pl. adott raktár, berendezés stb.)

A lista szűrhető:

- gyártási feladatra
- cikkekre, cikkcsoportra
- lokációra
- időpontra
- cikk státuszára

Erőforrások feladatlistája

A riport megjeleníti egy vagy több erőforrás feladatlistáját. A listában megjelenő adatok:

- az erőforrás megnevezése, azonosítója
- az erőforrás aktuális feladata (alapanyag, cikk, technológiai fázis, gyártási feladat)
- az erőforrás jövőbeni feladatai
- az erőforrás rendelkezésre állása, foglaltsága az ütemezett feladatok és az erőforrásnaptár adatai alapján

A riport szűrhető:

- az erőforrás típusa alapján (pl. emberi erőforrás, megmunkáló gép, autonóm anyagmozgató berendezés stb.)
- egy-egy konkrét erőforrásra
- gyártási feladatra
- lokációra
- időszakra

Erőforrások eredményességének riportja

A listában az erőforrások által már elvégzett technológiai fázisok eredményessége jelenik meg. A riportban megjelenő adatok:

Vesz-Mont 2000 Kft.

H-8248 Nemesvámos, Huszárok utca 3.

Telefon: +36 (88) 505-730

Internet: www.veszmont.hu

E-mail: info@veszmont.hu

AZ NKFI ALAPBÓL
MEGVALÓSULÓ
PROJEKT

Pannon Egyetem

H-8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Telefon: +36 (88) 624-847

Internet: <https://mik.uni-pannon.hu/>

E-mail: dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu

- az erőforrás megnevezése, azonosítója
- az erőforrás által elvégzett technológiai fázisok száma, az elkészült kész- vagy félkész termékek minőségi arányai (jó, hibás, selejt)
- az erőforrás által elvégzett technológiai fázisok időtartamai

A riport szűrhető:

- az erőforrás típusa alapján (pl. emberi erőforrás, megmunkáló gép, autonóm anyagmozgató berendezés stb.)
- egy-egy konkrét erőforrásra
- gyártási feladatra
- lokációra
- időszakra

Várakozó cikkek listája

A listában azok a cikkek jelennek meg, melyek megmunkálása már megkezdődött, de hosszú ideje várakoznak a következő technikai fázis végrehajtására. A várakozás időkorlátja beállítható. A riportban látható adatok:

- gyártási feladat megnevezése, azonosítója
- cikk megnevezése, azonosítója
- cikk státusza (pl. raktárban, anyagmozgatásban stb.)
- pozíció (pl. adott raktár, berendezés stb.)

A riport szűrhető:

- az erőforrás típusa alapján (pl. emberi erőforrás, megmunkáló gép, autonóm anyagmozgató berendezés stb.)
- gyártási feladatra
- lokációra
- időszakra

5.3 KAPCSOLÓDÁS KÜLSŐ RENDSZEREKHEZ

A MES gyártásirányító rendszer a termelés során számos külső rendszerrel kommunikál. Ezek a külső rendszerek különböző feladatokat látnak el, mint pl. az anyagmozgatás, megmunkálás vagy gyártásütemezés. A kapcsolat megvalósítása különböző API-k segítségével történik és természetesen az átküldött vagy kapott adatok köre is változó. (Az API-k és protokollok tárolását lásd az API-k kezelése fejezetben)

Anyagmozgató rendszerek

A MES rendszernek az anyagmozgató berendezések felé továbbítania kell a következő adatokat:

- melyik cikket

Vesz-Mont 2000 Kft.

H-8248 Nemesvámos, Huszárok utca 3.

Telefon: +36 (88) 505-730

Internet: www.veszmont.hu

E-mail: info@veszmont.hu

AZ NKFI ALAPBÓL
MEGVALÓSULÓ
PROJEKT

Pannon Egyetem

H-8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Telefon: +36 (88) 624-847

Internet: <https://mik.uni-pannon.hu/>

E-mail: dekanititkarsag@mik.uni-pannon.hu

- milyen mennyiséget
- honnan – hova
- mikor

szükséges eljuttatni.

Mivel az anyagmozgatás sikerességének rögzítése is szükséges a gyártásirányításhoz, ezért az ezzel kapcsolatos adatok fogadására is alkalmas a rendszer. A szükséges adatok:

- melyik cikket
- milyen mennyiséget
- honnan – hova
- mikor
- sikerült / nem sikerült / részben sikerült

továbbítani.

Megmunkáló központ vagy terminál

Az aktuális gyártási feladattal kapcsolatos adatokat át kell adni a megmunkáló központnak, vagy meg kell jeleníteni a terminálon. A továbbításra kerülő adatok:

- melyik cikket kell megmunkálni
- milyen mennyiséget kell készíteni
- milyen technológiai fázist kell végrehajtani

Mivel az adott megmunkálás, technológiai fázis sikerességének rögzítése is szükséges a gyártásirányításhoz, ezért az ezzel kapcsolatos adatok fogadására is alkalmas a rendszer. A szükséges adatok:

- melyik cikket
- milyen mennyiséget
- milyen technológiai fázist
- mikor
- sikerült / nem sikerült / részben sikerült

végrehajtani. Amennyiben a gyártási feladat megkívánja egyéb, a művelet végrehajtásával kapcsolatos adatok fogadására és rögzítésére is alkalmas a MES rendszer. (lásd Technológiai folyamatok kezelése).

Gyártási feladatokat optimalizáló modul

A MES rendszer képes egy külső gyártási feladatokat optimalizáló modul részére átadni a kapcsolódó adatokat. A külső modul részére az alábbi adatok átadását biztosítja a rendszer:

- elemi feladatok (technológiai fázisok, a hozzájuk szükséges cikk/alapanyag)
- előfeltételek (technológiai fázisok sorrendje)

- erőforrások, képességek és ezek kapcsolatai
- a feladatok erőforrás- és/vagy képességigényei
- erőforrások rendelkezésre állása
- kezdés, határidő
- prioritás

ERP

A MES rendszer képes egy külső ERP modultól lekérdezni, valamint részére feltölteni a kapcsolódó adatokat. A külső modultól az alábbi adatok lekérését valósítja meg a rendszer:

- Projektek alapadatai (projekt azonosító, megnevezés, utolsó módosítás dátuma)
- Alprojektek alapadatai (projekt azonosító, alprojekt azonosító, megnevezés, utolsó módosítás dátuma)
- Projekt keretein belül gyártandó alkatrészek adatai (cikkszám, megnevezés, gyártandó darabszám, rajkszám, alapanyag, utolsó módosítás dátuma)

Az ERP modul részére az alábbi adatok adhatók át:

- Gyártási fázis adatok (egy-egy alkatrészt gyártási folyamatának állapotai; projekt azonosító, cikkszám, gyártási fázis azonosítója, gyártási fázis megnevezése, gyártási fázis sorrendje, a gyártási fázisban elkészült alkatrészek darabszáma, a gyártási fázisban folyamatban lévő alkatrészek darabszáma)